

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

0813001000000000053819394.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 1

Este documento digital es una copia fiel de su versión física o electrónica, la cual corresponde a su original.

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	13/11/25 03:17:46 - 12/11/25 21:17:46	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	6c 8d c6 e8 3d 35 3d cc a7 d4 fe 06 55 dd 9a 12 da 27 66 cc 62 e1 49 29 6b a5 79 ba 2e fd 94 80 30 08 25 7b b3 36 2f d6 69 58 3b 91 de 83 a1 6b 93 44 d1 d2 e8 61 78 e4 b1 ff 47 e3 60 92 27 27 41 5a 1c 07 14 1e 9d 0a f7 6c e5 9d 0a c9 76 32 d9 44 57 33 a1 2a a9 e7 b5 61 f4 58 57 f8 f1 a0 29 c9 7a 99 fe f5 63 eb 72 2a d4 1b 56 0a 7a fa ef ac ea 90 7b f7 6f 8b 1f 63 3c 43 f5 c2 f0 dc 5b e9 2e f4 ad 58 56 fc b4 d8 1d 9d 16 00 67 77 1e f4 11 79 46 a1 56 cd c1 d6 b4 4b c9 99 c9 bd 30 53 ca 4a 38 49 f6 21 06 cf 80 51 78 70 28 17 31 18 0c 2b 8d 85 02 22 18 c1 b7 94 83 bf 99 5c 1b 4d d1 58 15 87 ee 7d 91 fa f1 39 74 a4 27 87 ad bf 74 87 a0 c5 79 c5 36 ff 27 33 31 19 5f 76 cb 37 fa 4a 6f 42 11 12 29 53 98 2d a1 51 fe 81 36 c4 f3 37 ad 4e 79 ee 51 e7 03 b3 b8 71 fe 47 b8 7c 32 e5 45 ad 99 da c6 e3 6a 17 50 ef e1 8d 5c 7f 50 2b f5 79 cd bc 9b e7 3d 57 6d 72 ef b7 24 04 b6 37 21 ac eb d0 2f fa 65 55 b8 ea 3c 16 a8 a6 7b 7b 14 2a 17 98 79 d5 3a 37 6c 31 68 7c 60 fc 0c b8 48 7d f7 16 b8 13 cb 8b 0b d9 08 41 95 94 ff fb 44 19 84 66 9f 01 e2 7f 40 88 1c 4a bc 3a 82 c4 87 3b 6d b8 23 a2 51 ec fa 5d 76 37 45 cb 86 82 86 55 fe fd 28 d7 4b 7c f2 98 e8 62			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	13/11/25 03:17:46 - 12/11/25 21:17:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.70.86			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	13/11/25 03:17:46 - 12/11/25 21:17:46			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	80487693			
Datos estampillados:	/rD0Z8DBVpiDz45JB+nEviyluy8=			